

SI[♥]POZIJUM

STOMATOLOGA I SARADNIKA
sa međunarodnim učešćem

NOVI SAD

04. - 06. jun 2015. g.

**ZBORNİK
RADOVA**

ORGANIZATOR

Klinika za stomatologiju Vojvodine

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Dubravka Marković-predsednik

Doc. dr Aleksandra Maletin

Prof. dr Tatjana Brkanić

Doc. dr Bojan Petrović

dr Ana Tadić

MCS Stevan Dragosavljević

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Siniša Mirković-predsednik

Doc. dr Tatjana Puškar

Prof. dr Đorđe Petrović

Prof. dr Duška Blagojević

dr sci stom Petar Ninkov

Prof. dr Branislav Karadžić

Prof. dr Vojkan Lazić

Urednik: Prof. dr Siniša Mirković

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

616.31(082)

СИМПОЗИЈУМ стоматолога и сарадника (2015 ; Нови Сад)

Zbornik radova [Elektronski izvor] / Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem, Novi Sad, 4-6. juna 2015. ; [urednik Siniša Mirković]. - Novi Sad : Klinika za stomatologiju Vojvodine, 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 500. - Bibliografija uz većinu radova.

ISBN 978-86-7473-484-1

а) Стоматологија - Зборници

COBISS.SR-ID 296785159

UTICAJ GAZIRANIH PIĆA NA TVRDA ZUBNA TKIVA U *IN VITRO* USLOVIMA

Ivana Stojšin, Zorica Panić, Tatjana Brkanić, Karolina Vukoje, Jelena Vuletić

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Uvod. Konzumiranje gaziranih napitaka u neprestanom je porastu, naročito kod mlađe populacije, a njihova prekomerna upotreba predstavlja faktor rizika za razgradnju zubnih tkiva i nastanak erozivnih promena. Cilj ovog rada je da prikaze uticaj najčešće konzumiranih gaziranih napitaka na tvrda zubna tkiva u *in vitro* uslovima.

Materijal i metod. Zubne četvrtine devet impaktiranih molara, nakon separacije korena, potapane su u Koka-Kolu, Šveps i Gaziranu vodu, i to po tri uzorka na 60 minuta, 24 sata i 7 dana, uz napomenu da su napitci u trećoj ekperimentalnoj grupi menjani na 24 sata. Preostala četvrtina svakog zuba korišćena je kao kontrolni uzorak. Nakon ispiranja fiziološkim rastvorom i posušivanja, zubne četvrtine su pripremljene za skening elektronsku mikroskopiju radi posmatranja nastalih promena na gleđi i dentinu.

Rezultati. Skening elektronska mikrofotografija uzdužnog preseka gleđi i dentina pokazuje prisustvo neznatnih promena u morfologiji zubnih tkiva nakon 60 minuta delovanja ispitivanih napitaka. Nakon 24 sata promene su jasno vidljive, uz prepoznatljivost morfoloških struktura. Najveće erozivne promene su prisutne nakon sedmodnevnog potapanja u Šveps, a ispoljavaju se neprepoznatljivošću morfoloških struktura. Koka-Kola je za isti vremenski period izazvala izražene promene, a gazirana voda neznatne promene u morfologiji zubnih tkiva.

Zaključak. Pod uticajem gaziranih napitaka dolazi do značajnih promena u strukturi zubnih tkiva, koje postaju izraženije sa porastom vremenskog intervala tokom kojeg su zubna tkiva bila izložena njihovom delovanju. Vrsta gaziranog napitka utiče na intenzitet izmenjenosti zubnih struktura zbog različite vrste i koncentracije kiselina koje su u njima prisutne.